

Conștientizarea pierderii și risipei de alimente prin populația școlară

Prof. Dan Pavel
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
Județul Suceava

În ultimul timp se vorbește tot mai mult despre risipa alimentară, subiect abordat sub aspectul prevenirii, dar și al combaterii acestui fenomen comportamental de actualitate care ne afectează pe multiple planuri având un impact negativ - social, economic și de mediu - pe termen lung.

S-a efectuat un studiu privind manifestarea acestui fenomen la o unitate școlară din ciclul liceal cu o configurație de interes pentru măsurări de impact.

Liceul Tehnologic din Dorna Candrenilor (județul Suceava) este de profil agricol. Are un efectiv 650 de elevi distribuiți pe 5 niveluri de învățământ, cu vârste cuprinse între 2 și 19 ani. Internatul său școlar asigură cazarea unui efectiv de 40 de elevi din ciclul care servesc masa la cantina școlară. De asemenea, prin cantina școlară se asigură masa pentru 40 preșcolari de la grădinița cu program prelungit din Dorna Candrenilor.

Unitatea școlară promovează politici și strategii educaționale orientate spre dezvoltarea competențelor "verzi", sustenabilitate, combaterea degradării mediului natural, veghe asupra biodiversității etc.

Aceste aspecte sunt asociate cu preocupări suplimentare și implicare accentuată în promovarea unei alimentații sănătoase și prevenirea/diminuarea /combaterea risipei alimentare în rândul tinerilor din unitatea noastră școlară și indirect în rândul familiilor acestora și întregii comunități.

Am ajuns la ideea că prin elevii din acest liceu putem să atingem un dublu scop:

- pe de o parte, îi implicăm pe elevi în studii și analize;
- pe de altă parte, le modelăm comportamentul și îi folosim ca instrumente de promovare a unui comportament adaptat față de problema alimentației, care, în mod paradoxal reprezintă un flagel îngrijorător care amenință omenirea.

Astfel, am plecat de la ideea că elevii (care constituie populația școlară) pot deveni "vectori educaționali" în promovarea unor concepte de viață sănătoasă, idei de dezvoltare rurală și de combatere a risipei alimentare.

În același timp i-am antrenat pe elevi să completeze chestionare adaptate pentru ca ei înșiși să descopere și să aprecieze cât de gravă este această problemă a omenirii.

Prin urmare s-a efectuat un studiu prin utilizarea unui chestionar-jurnal care a fost completat de către 50 elevi și 10 cadre didactice din liceul nostru, din diferite cicluri de învățământ. Rezultatele acestui studiu sunt prezentate în continuare.

Din situația de aprovizionare consum a cantinei s-a determinat profilul sortimental și pierderile medii pe persoană și pe săptămână pe 13 categorii de produse alimentare.

A rezultat Tabelul 1. Coroborate cu prețurile acestor produse pe piața locală la nivelul anului 2022 a rezultat că o familie de 4 persoane risipește săptămânal 170 – 200 de lei pe săptămână, adică 600 – 800 de lei pe lună.

Tabelul 1. Pierderi alimentare pe profil alimentar

Nr. crt.	Aliment/grupa de alimente	grame / persoană / săpt.
1.	Carne de pui, porc, vită	250
2.	Lapte, brânzeturi	250
3.	Pâine	200
4.	Făină de grâu, porumb	180
5.	Legume (ceapă, roșii, ardei, castraveți)	170
6.	Fruite import (struguri, banane)	170
7.	Legume rădăcinoase (morcov, țelină, sfeclă roșie)	75
8.	Cartofi	100
9.	Orez	100
10.	Paste făinoase	50
11.	Ouă	50
12.	Ulei	25
13.	Cafea, cacao	25

Facem ipoteza că acest nivel de pierderi alimentare este constant cu mici creșteri de sărbători: Paște, Crăciun, Anul Nou, aniversări, onomastici.

Din evaluarea chestionarelor s-au identificat următoarele cauze ale risipei:

- a. Se cumpără mai multe alimente decât sunt necesare;
- b. Se prepară prea multă mâncare, din cauza negestionării optime a timpului disponibil pentru preparare/consum;
- c. Copiii primesc la masă porții prea mari, din grija părinților pentru "starea de bine" a copilului;
- d. Fluctuațiile economice și sociale – "grija zilei de mâine" – determină familiile să facă rezerve/stocuri de alimente supradimensionate, care ajung la finele perioadei de valabilitate și sunt aruncate.

Facem observația că în zona rurală de munte majoritatea familiilor dețin gospodării/microferme ce desfășoară activități agricole (creșterea animalelor). O parte din alimentele neconsumate sunt valorificate pentru hrana animalelor domestice din gospodărie, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv (comparativ cu mediul urban).

Modalități de prevenire/reducere a risipei alimentare

Prin parcurgerea chestionarelor elevii au luat cunoștință cu probleme grave pe care până acum le-au ignorat. De aceea a constituit o provocare pentru ei participarea la identificarea soluțiilor de reducere până la eliminare a risipei alimentare.

Conștientizarea pierderii și risipei de alimente prin populația școlară

A rezultat următoarea listă de soluții:

☑ Achiziția unor cantități mai mici de produse alimentare, evitarea supradimensionării nejustificate a stocurilor de alimente din gospodărie/în cantina școlii;

☑ Întocmirea, săptămânal/lunar, unei liste cu alimentele necesare și calculul cât mai realist al cantităților necesare pentru perioada respectivă, în funcție de numărul membrilor familiei, anotimp, evenimente în familie etc.;

☑ Dimensionarea corectă a porțiilor în funcție de vârstă, starea de sănătate, preferințele alimentare ș.a.;

☑ Creativitate în valorificarea resturilor alimentare în sensul preparării altor produse alimentare ce pot fi consumate în meniul zilnic al familiei;

☑ Utilizarea resturilor alimentare în hrana animalelor domestice/animalelor de companie;

☑ Donarea alimentelor în exces persoanelor/famiiliilor nevoiașe;

☑ Valorificarea resturilor alimentare prin obținerea de compost (utilizabil ulterior ca îngrășământ agricol);

La ele se adaugă soluțiile educaționale care se dovedesc foarte eficiente la grupe mari de tineri, așa cum sunt clasele în învățământ.

Școala este cadru formal optim care asigură premisele unei educații de calitate în sensurile ante-menționate. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor dispune și pune la dispoziția comunității resurse educaționale esențiale: resurse materiale (cabine, laboratoare, tehnologie de ultimă generație, softuri educaționale, etc.), resursă umană calificată (profesori de biologie, de educație tehnologică și tehnologii aplicate, de agricultură și agroturism ș.a.) care transmite și inserează în fiecare lecție importanța conservării mediului înconjurător și a valorificării eficiente a resurselor alimentare globale.

Cea mai valoroasă resursă, cea informațională, pune la dispoziție programe și manuale școlare, discipline de studiu, standarde de pregătire profesională, seturi de lecție, strategii de evaluare pentru scopurile menționate.

În Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor sunt aprobate și implementate discipline opționale, de exemplu:

- la grădiniță "Sunt mic, dar mă fac voinic"
- la clasa a IV-a "Minte sănătoasă în corp sănătos"
- la clasa a VI-a "Educație pentru peisaj"
- la clasa a VII-a "Educație pentru sănătate"
- la clasa a XI-a "Conservarea mediului înconjurător" și "Produse și preparate ecologice"
- la clasa a XII-a "Gastronomie rațională".

Concomitent, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor asigură educație non-formală prin proiecte și programe educative școlare și extra-școlare în cadrul programelor Ministerului Educației, "Școala Altfel" și "Săptămâna verde".

Un exemplu elocvent îl reprezintă activitatea/joc **Free Rice**: este vorba despre un joc pe calculator, pe o platformă a UNICEF. Elevii răspund la întrebări din diferite domenii, fiind atrași de spiritul interactiv și competițional. Punctele obținute sunt transformate în "boabe de orez" care ajung la copiii subnutriți din Africa prin intermediul Organizației Mondiale a Sănătății, care patronează platforma.

Impactul tuturor acestor activități a fost măsurat prin reaplicarea chestionarului-jurnal după doi ani. S-a constatat că:

- la 27% dintre respondenți, risipa alimentară a scăzut cu cca 80%,
- la 52% dintre respondenți cu cca 50 %, în timp ce
- la 21% dintre respondenți nu s-au înregistrat modificări.

Aceste cifre ne permit să concluzionăm că școala și educația școlară sunt factori determinanți pentru formarea unui stil de viață sănătos, pentru combaterea risipei alimentare și un viitor verde.

Concluzii:

Prin conștientizarea efectelor risipei alimentare și printr-o educație adecvată în acest sens putem contribui cu toții, în mod real, la protejarea planetei și la un viitor mai bun pentru copiii noștri!

Școala deține toate instrumentele necesare pentru cultivarea încă din grădiniță și dezvoltarea ulterioară a responsabilității tinerilor pentru viața lor și a semenilor.

În școala noastră o pondere semnificativă a activităților este dedicată formării unui stil de viață sănătos, combaterii risipei alimentare și conștientizării rolului fiecăruia dintre noi pentru viitorul planetei.

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
(Profil agricol și de industrie alimentară)
(Sursa: autorul)

De la partenerii noștri preuniversitari

Conștientizarea pierderii și risipei de alimente prin populația școlară

Aspecte din activitățile didactice din Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor care au legătură cu risipa alimentară
Sursa: autorul

